

ТАРЖИМА СТРАТЕГИЯЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6459396>

Гулсара Содиковна Курбонова

Ўзбекистон Миллий университети

Француз филологияси кафедраси доценти

E-mail: gulsara.qurbonovna@gmail.com

Аннотация: Мазкур мақолада таржимоннинг стратегияси муаллиф позицияси ва ўқувчи имкониятидан келиб чиқиши тўғрисидаги таржимашунослар нуқтаи назари тағлил этилади. Хусусан, бадий-фалсафий матнлар таржимаси билан шуғулланишда таржимон стратегиясидаги асосий омилларга алоҳида эътибор қаратилиши лозим. Шу нуқтаи назардан асл нусханинг семантик тўлиқлигини қайта тиклаш ва аслиятнинг расмий ҳамда стилистик хусусиятларини қайта яратишга қаратилган таржималарда иккита асосий таржима стратегияси маъно ва шаклни ўзаро боғлашга уриниш таржиманинг муҳим масалларидан бири саналади. Мақолада таржима таржимон тафаккурида кечадиган мураккаб тизим бўлиб, уни таржима стратегиясини шакллантиришга таъсир қилувчи барча омилларни таржима учун психологик тайёрлик, алоқа қилувчи тилларнинг табиати, ижтимоий вазият, коммуникатив вазифалар кабилар тадқиқ этилади.

Калит сўзлар: таржима стратегияси, аслият ва таржима, фалсафий матн, таржима қийинчиликлари, муаллиф позицияси, маъно ва шакл.

Кириш. Фалсафий асарлар таржимаси бадий асарлар ўғирмасидан анча фарқ қилади. Фалсафий матн таржимасида таржима нисбийлик касб этади. Чунки фалсафий таржима адабий таржимадан фарқли ўлароқ таржима маданиятдан маданиятга эмас, балки фалсафий қараш, ғоя, фикр, яъни борлиқдан борлиққа ўтиш ҳисобланади, сабаби тафаккур ва борлиқнинг ўхшашлиги фалсафа учун бошқа ортиқча изоҳ талаб қилмайди. Фалсафа учун тил эмас, фикрлаш муҳим, агарда таржимада фикрлаш амалга оширилса, турли халқларнинг тафаккури ва ижтимоий ҳаётида айнан ўхшашлик содир бўлади. Демак, бадий асар тил билан, адабиёт тушунтириш билан, фалсафа тафаккур билан чегараланган. Албатта, бу дегани адабиётда фикрлаш, фалсафий ғоя йўқ дегани эмас. Буларнинг барчаси тилнинг ичида содир бўлади, чунки улар аниқ тил қурилишида пайдо бўлади. Мазкур тадқиқотимизда фалсафий-бадий асарларни таржима қилиш маданияти тўғрисида фикр юритар эканмиз, дастлаб бадий асар, хусусан, фалсафий-бадий матнлар таржимасини амалга оширишда таржима стратегиясининг мазмун-моҳияти нимадан иборатлигига эътибор қаратамиз.

Таҳлил ва натижалар. Француз таржимашуноси Э.Кари таржима қийинчиликларини узоқ вақт давомида ўзгаришларга учраганлиги билан боғлайди. Унинг фикрича, айнан мана шу вақт оралиғи кўплаб таржимонларнинг ўтмиш таржима назарийчиларининг баъзан фикрларига қўшилган, баъзида уларнинг қарашларига қарши чиққан ҳолда мулоҳаза юритишлари таржима усулларини қийинлаштирган¹.

Бугунги кунда “таржима стратегияси” атамаси матн таржимаси таҳлили босқичида ҳам амалиётчи, ҳам назарийчи таржимашунослар томонидан таржима жараёнини тасвирлашда кенг қўлланилади. Мазкур атама таржима босқичларида аниқ бир матн таржимонининг ҳаракатлари билан тавсифланади. В.Н.Комиссаров таржима жараёни стратегиясини икки босқичга бўлади: 1) асл нусхадан маълумот олиш, яъни воқеликни матн орқали интерпретация қилиш; таржима инвариантини топиш ва уни таржима тилида қўллаш; 2) таҳрир босқичи, яъни унинг функционал услубини ҳисобга олган ҳолда янги нутқий асарни яратиш ҳамда матнни ўрганилаётган тил меъёрларига мувофиқ таҳрирлаш².

Бизнингча, маънони аниқлаштириш босқичида таржимон асл нусханинг таржима қилинган қисмида ҳам лингвистик, ҳам ситуацияли контекстда мавжуд бўлган маълумотларни олиши ва ушбу маълумотларга асосланиб, кейинги босқичда мазмуни бўйича керакли хулосаларни чиқариши лозим. Таржима матнининг мазмуни мураккаб ахборот мажмуаси бўлиб, уни тушуниш идрок этувчи шахс рецептордан катта ақлий меҳнат талаб қилади. Бу ишни таржима актининг биринчи босқичида асл матннинг рецептори сифатида таржимон бажариши керак. Таржима стратегияси масалалари билан А.Нойберт, В.В.Сдобников, В.Н.Комиссаров, Миньяр-Белоручев, А.Д.Швейцер, Н.К Грабовский, Т.А.Казаковалар шуғулланганлар³.

Таржима стратегияси аниқ ижтимоий-маданий контекстни, коммуникатив вазиятларни, чет тилидаги матннинг турини, унинг мақсадини, матн адресати ва рецепторининг хусусиятлари ҳисобга олинган ҳолда ишлаб чиқилади. Таржимашунослик тадқиқотлари ва таржима амалиёти натижаларининг кўрсатишича, битта матн таржимасига бир неча таржимон турлича ёндашиши мумкин. Н.Автомова мазкур ҳолатда “таржимоннинг стратегияси муаллиф

¹ Cary E. Comment faut-il traduire? Lille, 1986. P. 81

² Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учеб. для интов и фак. иностр. яз. – М.: Высш. шк., 1990.– 230 с.

³ Нойберт А. Тест и перевод. –Leipzig 1985.; Сдобников В.В. Теория перевода/Теория перевода.В.В. Сдобников, О.В. Петрова/. —М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. – 448 с.; Комиссаров В.Н. Лингвистическое переводоведение в России. – М.:ЭТС,2002. – 184 с.; Миньяр-Белоручев.Общая теория перевода и устный перевод. – М: Воениздат, 1980.; Швейцер А.Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты. – М.:Наука,1988.– 215 с.; Н.К Грабовский. Теория перевода. – М.: Издательстве МГУ, 2007.; Ковалева К.И. Оригинал и перевод: качественные и количественные различия // Перевод в современном мире / Отв. ред. И.И.Убин. – М.:ВЦП,2001. – С.27-39.; Казакова Т.А. Практические основы перевода. – СПб.: “Изд-во Союз”, 2000. – 320 с.

позицияси ва ўқувчи имкониятидан келиб чиқади”, дея таъкидлайди⁴. Бизнингча, таржимон стратегиясида асл нусхани тушуниши аслият матнини таржимасиз идрок этадиган рецептор тушунишидан фарқ қилишини эътиборга олган ҳолда унинг таржима адекватлигига эришишида деформацияга учраган матннинг таржима тили структурасига мувофиқ шартланганлиги билан ҳам боғлиқ. Чунки таржима вариантыни излашда таржимон асл нусхадаги манба тил бирликларига қайта-қайта мурожаат қилади, уларнинг маъноларини луғатдан қидиради ва шу билан бирга икки тилли луғатда таклиф қилинган вариантлардан бирини таржимада қўллай оладими ёки йўқлигини аниқлашга ҳаракат қилади. Ваҳоланки, луғат билан ишлаш техникаси таржимоннинг таржима жараёнидаги ҳаракатларининг муҳим қисми ҳисобланади.

В.В.Сдобников таржима стратегияси компонентларини 4 қисмга бўлади: 1) вазиятга йўналтирилган; 2) аниқ ифода этилган мақсад; 3) прогнозлаш; 4) режалаштириш⁵. А.Д.Швейцернинг фикрича, таржима икки босқич – “таржима ҳаракатлари (стратегияси) программасини яратиш ва ушбу программани таржима амалиётига қўллаш”дан иборат⁶. А.Нойберт “таржима матнида доим коммуникатив мақсад сақланиши шарт⁷”, дея таъкидлайди.

Фикримизча, таржимашуносликда таржима тамойиллари ва стратегияларининг ўзаро мувофиқ келиши масалалари катта роль ўйнайди. Х. Крингс: “таржимоннинг потенциал онгли режалари аниқ таржима муаммоларини аниқ таржима вазифалари орқали ҳал қилишга қаратилади”⁸, деб ёзади. Мазкур ҳолатда тўлиқ таржима муаммоларини ечишга қаратилган макростратегияни бир муаммони ечишга қаратилган микростратегиядан ажратиш лозим.

Н.К.Гарбовскийнинг фикрича, “таржима стратегияси–таржимон хатти-ҳаракатларининг аниқ асосий йўналиши, нима қурбон қилиш кераклиги тўғрисида савол туғилганда манба матни иккинчисининг “деформацияси” шаклида ўзгартириш стратегияси⁹, И.С.Алексеев “матннинг бадий туридаги когнитив ва ҳиссий маълумотлар эстетик таъсир функциясига бўйсунди”¹⁰, дея таърифлайди. Дарҳақиқат, фанда когнитив тенденциянинг кенг тарқалиши билан таржима назариётчиларининг эътибори таржимон фаолиятининг когнитив асосларига (идрок этиш, таҳлил қилиш, фикр юритиш, ташҳис қилиш каби) ва уларнинг таржимада вербал репрезентациясига қаратилади. Бу ёндашувларни қўллаш

⁴ Автономова, Н. С. Познание и перевод. Опыты философии языка / Н. С. Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. С.560.

⁵ Сдобников В.В. Теория перевода. Теория перевода. В.В. Сдобников, О.В. Петрова. —М.: АСТ: Восток—Запад, 2007. — С.172

⁶ Швейцер А.Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты. — М.:Наука, 1988. — С.63.

⁷ Нойберт А. Тест и перевод. — Leipzig, 1985. — P.53.

⁸ Krings, H.P. Was in den Köpfen von Übersetzern Vorgeht. Eine empirische Untersuchung wuw struktur des Übersetzungsprozesses an fortgeschritten en Französischler. Gunter Narr Verlag, 1986. — С. 90.

⁹ Грабовская Н.К. Теория перевода. — М.: Издательство МГУ, 2007. — С.508.

¹⁰ Алексеев И.С. Введение в перевод в введение: Учеб. пособие для студ. филол. и лингв. фак. высш. учеб. заведений. — СПб.: Филологический факультет СПбГУ. — М.: Академия, 2004. - 352 с.

натижасида таржимада таржимоннинг стратегик нияти қандай амалга оширилганлиги ёки бошқача қилиб айтганда, таржимада макростратегия ва микростратегиялар қандай боғлиқлиги масаласига ойдинлик киритиш, фикримизча, таҳлил қилинаётган ҳодисанинг мураккаблиги билан боғлиқ.

Умуман олганда, XX аср бадиий таржимага алоҳида ёндашув билан ажралиб туради. Бу, бир томондан, бадиий асарни эркин таржима қилишни рад этиш, иккинчи томондан, асл матнни кўр-кўрона нусхалашдан (сўзма-сўз таржима) ифодаланади. Шу боис замонавий таржимашуносликда иккита асосий таржима стратегияси мавжуд, улар асл нусханнинг семантик тўлиқлигини қайта тиклашга ва аслиятнинг расмий ҳамда стилистик хусусиятларини қайта тиклашга қаратилган таржималардир¹¹.

Бизнингча, асл нусханнинг мазмуни ва лингвистик ўзига хослигини сақлаб қолишга интилиш бошқа маданият маконида унинг аниқ нусхасини яратишнинг иложи йўқлигини англаш билан уйғунлашади. Бу борада П.Ньюмарк, “таржимоннинг асосий вазифаси айтилаётган гапни такрорлаш билан чекланиб қолмасдан, айтилиши керак бўлган сўзнинг маъносини етказиш иложи бўлса, манба тилидаги сўзларнинг мос эквивалентларини топишдир”¹², дея фикр билдиради. Таржимада мазкур икки стратегия маъно ва шаклни ўзаро боғлашга уриниш таржиманинг муҳим масалларидан бири эканлигини кўрсатади. Таржима таржимон тафаккурида кечадиган мураккаб тизим бўлиб, уни таржима стратегиясини шакллантиришга таъсир қилувчи барча омилларни (кўпинча, турли хил) ўрганишга жалб қилмасдан туриб амалга ошириш мумкин эмас. (Бунда таржима учун психологик тайёрлик, алоқа қилувчи тилларнинг табиати, ижтимоий вазият, коммуникатив вазифа ва бошқалар назарда тутилади.)

Зеро, Ғ.Саломов таъкидлаганидек, “таржима қилиш учун сўзларнинг асосий луғавий мазмунию, тилнинг грамматик қоидаларини билишнинг ўзи кифоя эмас. Бунинг учун тилни ҳис этиш лозим. Тилнинг ана шундай “ҳиссий” томонларидан бири муайян асарда автор тилнинг қайси қатламларидан, қандай, қай йўсинда фойдаланганида ўз ифодасини топади”¹³. Бинобарин, “таржима – аслиятни қайта яратиш, қайта талқин этиш санъатидир”¹⁴. Бизнингча, ҳам дастлабки матнни чуқур тушуниш зарурати таржиманинг асосий тамойилларидандир. Унга кўра, аслият матни парчасида “мавҳумлик”нинг пайдо бўлиши таржимонни тушунишдаги қийинчиликларни кўрсатиш учун матннинг семантик яхлитлигини бузишга халақит бермаса, қўшимча изоҳли матнларнинг юзага келишига сабаб бўлади. Хусусан, таржимага бундай ёндашиш фалсафий матнларнинг бадиий-эстетик

¹¹ Комиссаров В.Н. Лингвистическое переводоведение в России. – М.:ЭТС,2002. – С.84.

¹² Newmark, Peter About Translation. Clevedon etc: Multilingual matters. 1991. P.66.

¹³ Саломов. Ғ.А. Таржима ташвишлари. Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. –Тошкент, 1983.– Б.149-150.

¹⁴ Холикова Н.Н.Таржимада ижодкор услубини қайта яратиш маҳорати (Ж.Х.Чейз асарлари таржимаси мисолида): филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. –Бухоро, 2020. – Б.12.

жихатларини, унда ифодаланган маданий маркерларни китобхонга тушунарли қилиб етказиб беришда муҳим роль ўйнади.

Хулоса. Шунинг учун ҳам фалсафий-бадий матнлар таржимасининг якуний босқичида барча таржима турларида бўлганлиги сингари таржима матни семантик ноаникликлар ва стилистик камчиликларни бартараф этиш учун тахрирлаш ўтказилади. Мазкур ҳолатда таржимоннинг аслият барча расмий хусусиятларини сақлаб қолишга интилиши манба тилнинг интерференцияси (аралашуви) натижасида таржимоннинг шакл сақлашга оид стратегияси юзага келтиради. Бунда бадий таржимада асосий бирликни сақлаш масаласига И.Кашкин “образ”, Вл.Россельс “парча”, А.Федоров “гап”ни сақлаш лозим, дея фикр билдирадилар¹⁵. Мазкур ёндашувлар бадий асарлар таржимасида таржима назариясида мавжуд ёзувчи ва таржимон услуби уйғунлигини таъминлашни назарда тутган ҳолда таржима сифатини баҳолаш мезонларининг бирламчи категориялари эквивалентлик ва адекватлик мезонларини тўғри қўллаш, матнни семантик ва когнитив даражада тушунишда хатолар турини таснифлаш орқали таржиманинг қўшиш, тушириб қолдириш, нейтрализация, генерализация, дисфемизация (қўполлаштириш) каби таржима стратегияларини қўллашни шарт қилиб қўяди.

Демак, таржимоннинг тафаккурга йўналтирилган ҳаракатлари ўрганилаётган матн устида ўтказиладиган таҳлилий операциялар натижаси бўлган мантиқий когнитив тушунишнинг давоми бўлиб, таржимада асл нусхани ифодалаш воситаларини экстралингвистик омиллар, макро ва микро структурали матнлар, манба асарнинг умумий ғояси, ёзувчи услуби ва бадий образни прогнозлаш асосида таржимада қайта ифодаланишини белгилайди.

¹⁵ Кашкин И. А. О методе и школе советского художественного перевода. С. 149; Россельс Вл. (сост.) Вопросы художественного перевода. –М.: Сов. писатель. 1955. – 310 с.; Федоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы). учеб. пособие. – 5-е изд. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ. – М.: Филология три, 2002. - 416 с.